

Tagungsprogramm

*Inaugural Workshop
for a New Research Center*

*“The role of culture
in the early expansions of humans”*

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

senckenberg
forschungsinstitut und naturmuseum

Heidelberger Akademie der Wissenschaften

Forschungsstelle “The role of culture in the early expansions of humans”
an der Universität Tübingen und dem Forschungsinstitut Senckenberg

21. – 22. April 2008,
Vortragssaal der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften

Programm

21. April 2008

10.00	Address of welcome by the Vice-President of the Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Prof. Dr.-Ing. Hermann H. Hahn	13.15	--- Lunch break ---
10.15	Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Sellin, Chairman of the Scientific Committee (Heidelberg Academy of Sciences and Humanities): <i>Introduction of the Academy Program and the Scientific Committee</i>	14.00	Press conference
10.30	Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Research Institute Senckenberg): <i>Introduction of the New Research Center "The role of culture in the early expansions of humans"</i>	15.00	--- Coffee break ---
10.45	<i>Tracing expansions – spatial, biological, cognitive, cultural</i> (session organized by PD Dr. Miriam Haidle)	15.30	<i>Reconstructing past climate and vegetation in space and time</i> (session organized by Dr. Angela Bruch)
11.45	--- Coffee break ---	16.30	Prof. Dr. Volker Hochschild (Eberhard Karls University Tübingen): <i>The geographical potential of the new research center</i>
12.00	Prof. Dr. Friedemann Schrenk (Research Institute Senckenberg): <i>The paleontological potential of the new research center</i>	16.45	<i>Database and GIS – integrating biological, cultural and geographical data</i> (session organized by Dr. Michael Märker)
12.15	<i>Competitors and resources – the impact of the habitat on dispersal potential</i> (session organized by Dr. Christine Hertler)	17.45	End of afternoon session
		19.00	Get-together / Dinner

Programm

22. April 2008

- 9.00 Prof. Nicholas J. Conard PhD
(Eberhard Karls University Tübingen):
*The archaeological potential of the new
research center*
- 9.15 *The role of culture – the African perspective*
(session organized by Dr. Andrew Kandel)
- 10.15 *The role of culture – the Eurasian perspective*
(session organized by PD Dr. Michael Bolus)
- 11.15 --- Coffee break ---
- 11.30 Concluding discussion
- 12.30 --- Lunch break ---
- 14.00 Meeting of the Scientific Committee

Von Afrika ausgehend breitete sich in den letzten zwei Millionen Jahren die Gattung Homo in verschiedenen Wellen nach Asien und Europa aus. Während der Lebensraum der Australopithecinen und frühen Menschenformen wie bei anderen Tieren durch natürliche Bedingungen beschränkt war, erlaubten kulturelle Errungenschaften im Laufe der Menschwerdung neue Anpassungswege an die Umwelt. Die neue Forschungsstelle der Heidelberger Akademie hat zum Ziel, die raumzeitlichen Wandlungsmuster von Hominiden zwischen drei Millionen und 20.000 Jahren vor heute zu rekonstruieren und die ursächlichen Bedingungen der Ausbreitungen zu beleuchten. Grundlage dafür soll eine Datenbank bilden, die vegetationsgeschichtliche und paläontologische Informationen zur Habitatmodellierung integriert und mit archäologischen und paläoanthropologischen Daten verknüpft. Die Ergebnisse sollen Eingang finden in einen digitalen Atlas der Mensch-Umwelt-Entwicklung auf der Basis Geographischer Informationssysteme (GIS). Der Workshop dient dazu, das Projekt mit nationalen und internationalen Kooperationspartnern zu diskutieren und es im Rahmen einer Pressekonferenz einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.

Das Projekt wurde von vier namhaften Wissenschaftlern beantragt. Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger wurde als Paläontologe 1999 mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet und leitet das Forschungsinstitut und das Naturmuseum Senckenberg. Der Urgeschichtler Prof. Nicholas J. Conard PhD der Eberhard Karls Universität Tübingen forscht in Südafrika, in Syrien, im Iran und in Süddeutschland nach frühen Spuren der kulturellen Menschwerdung. Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Dr. Friedemann Schrenk, Leiter der Abteilung für Paläoanthropologie und Quartärpaläontologie am Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg und Träger des Communicator-Preises 2006, liegt auf der Paläoanthropologie Ostafrikas. Der Physische Geograph Prof. Dr. Volker Hochschild ist Spezialist für Geographische Informationssysteme (GIS) an der Eberhard Karls Universität Tübingen.

